

MELLO, Roger. **Clarice**. Ilustrações de Felipe Cavalcante. São Paulo: Global, 2018. 124 p.

RESENHA¹

Maria das Graças Monteiro Castro²

Apresentando o olhar de duas crianças que vivenciaram a ditadura militar, Roger Melo desnuda um tema proibido para a geração de crianças da década de 1960.

Descreve e inscreve no leitor a angústia do proibido, do medo, da fuga e da opressão de um período nefasto da história brasileira. Simbolicamente, o livro, suas histórias e seus leitores proibidos traduzem e representam a mão pesada da censura e da ditadura militar no Brasil, em especial em Brasília, onde se passa a história.

O livro é assustadoramente atual e se mostra nas sutilezas das ilustrações e do primoroso trabalho gráfico de Felipe Cavalcante.

Palavras-chave: História do Brasil. Ditadura. Política.

¹ Elaborada para o Prêmio FNLIJ 2019 – Produção 2018, categoria jovem.

² Leitora/votante do Prêmio FNLIJ, desde 1991.